

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANISH MARKAZLARINI TASHKIL ETISHGA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA UNING AHAMIYATI

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası Dotsenti

Olimova Munavvar Ergashboy qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1- boqich talabasi

Tel: 93 805 44 88

E-mail: olimova04icloud.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tashkil etishda integratsiya metodlaridan foydalanishning samarali usullari hamda uning ijobiy tomonlari yoritilgan. STEAM ta'limidan foydalanib markazlar faoliyatini tashkil etishda bolani har tomonlama shakllantirish, ya'ni bir necha faoliyatni birlashtirib o'tish natijasida bolaning kognitiv bilish jarayonlari rivojlantiriladi. Shuningdek, markazlarda pedagog tomonidan integratsiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolaning mustaqil faoliyati, ta'lim sifati va ta'limiy jarayonlarning samarali tomonlari va natijalari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: MTT, integratsiya, bola, STEAM, rivojlantiruvchi markazlar, ta'limiy faoliyat, metod, bilish jarayonlari.

Kirish. Dunyo miqyosida maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi, aqliy va ma'naviy kamoloti, qobiliyati hamda muloqot ko'nikmalarini zamon talabiga mos innovatsion g'oyalar, yangicha yondashuvlar va kreativ tamoyillar asosida takomillashtirish dolzarb muammolardan biridir. "Integratsiya" so'zi lotincha "integratio" – qayta qurish, tiklash, to'ldirish, ya'ni "integr" – to'liq, butun, yaxlit degan ma'nolarni anglatadi. Shuningdek, "integratsiya" o'zaro bog'langan holda rivojlantirish sifatida talqin etilib, bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq ma'nosini bildiradi. Hozirgi kunda barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasi asosida integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'tilmoqda, bu bolaning bir vaqtning o'zida bir necha mashg'ulotlarni o'zlashtirish imkonini beradi.

Rivojlanish markazlari va ularning ahamiyati. Har bir bola shaxsining betakrorligini hisobga olgan holda uning qiziqishlari va ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash pedagoglarga individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini yaratish ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning muhim omili hisoblanadi.

MTT guruhlaridagi rivojlanish markazlari – pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan estetik, psixologo-pedagogik shartlar majmuasi bo'lib, o'quv muhiti oqilona tashkil etilgan, turli xil o'yin va o'quv materiallari bilan ta'minlangan rivojlantiruvchi muhitdir. Tashkil etilgan markazlarda bola faol bilimga asoslangan ijodiy faoliyatga jalb qilinadi, uning qiziqishi, tasavvuri, aqliy va badiiy qobiliyatlari, muloqot malakasi rivojlanadi, eng muhimi – shaxsning uyg'un rivojlanishi amalga oshiriladi. Guruhdagi rivojlanish markazlari tarbiyachi uchun juda muhimdir: birinchidan, ular bolaning individualligini rivojlantirishda samarali vosita; ikkinchidan, bolalarni faol va xilma-xil faoliyat turlarida ishtirok etish imkoniyatlarini yaratadi; uchinchidan, ta'lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rivojlanish markazlarini tashkil etishning asosiy talablari "Ilk qadam" Davlat dasturini amalga oshirish hamda Davlat talablarini bajarishdir. Markazlarda bir vaqtning o'zida yakka tartibda va kichik guruhlarda faoliyat olib borish mumkin. Yetakchi faoliyat – bu o'yin bo'lib, pedagoglarning ushbu faoliyatni qo'llashga qiziqishlari ortib bormoqda.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. "Ilk qadam" dasturi asosida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv uslubida ta'limiy jarayon tashkil etiladi. Bu yondashuv bolalarning real qiziqishlari va ehtiyojlari amalga oshiriladigan ta'lim muhitini yaratishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tizimida avtoritar tizimdan shaxsga yo'naltirilgan modelga o'tilmoqda. Shaxsning asosiy poydevori hayotning dastlabki yetti yilida qo'yiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda bolaning bir vaqtning o'zida o'ynashi, rivojlanishi va o'rganishi uchun imkoniyat yaratish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar va pedagog o'rtasidagi asosiy shakl – birgalikdagi faoliyatdir. Birgalikdagi faoliyat quyidagicha tashkil etiladi:

- muammolarni birgalikda aniqlash;
- maqsadni birgalikda belgilash;
- faoliyatni birgalikda rejalashtirish;
- bolalarning mustaqil faoliyati;
- natijalarni muhokama qilish.

Rivojlanish markazlari turlari

Hozirgi kunda MTTlarida quyidagi rivojlanish markazlari mavjud:

1. Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi
2. Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazi
3. Til va nutq markazi
4. Fan va tabiat markazi
5. San'at markazi

Har bir markazning o'z maqsadi va yo'nalishi bor. Markazdagi materiallar bolalar yoshiga mos, xavfsiz va qiziqarli bo'lishi kerak. Tarbiyachi hafta davomida barcha bolalarning har bir markazda bo'lishini ta'minlaydi va kuzatuv natijalari asosida yakka tartibda ishlaydi.

Steam ta'limi va integratsiya. Fan va texnika rivojlanib borgan sari texnologiya ham yangilanib boradi. STEAM ta'limi – Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at), Mathematics (matematika) sohalarini birlashtiradi. Ushbu yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etmoqda va samaradorlikni yuqori darajaga chiqarishni ko'rsatmoqda.

Integratsiya – lotincha so'zdan olingan bo'lib, “tiklash, to'ldirish, bir butun” ma'nolarini anglatadi. Integratsiyani ikki xil ma'noda tushunish mumkin:

1. Sistema qismlarining o'zaro bog'liqlik holati;
2. Fanlarning yaqinlashuvi va o'zaro aloqa jarayoni.

STEAM yo'nalishlari zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda STEAM ta'lim tizimi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashga asoslangan.

Xulosa. Bolaning tanqidiy fikrlashi uchun integratsiyalashgan mashg'ulotlarning o'rni ahamiyatlidir, chunki birlashtirilgan mashg'ulotlar bir necha ta'limiy faoliyatlarni jamlaydi. Bu bolada tez o'zlashtirish, aqliy qobiliyat, tahlil qilish, baholash va bilim ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Mashg'ulot davomida bola zerikmaydi, bir tomonlama yondashmaydi, mustaqil harakat qiladi va tengdoshlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi (2022)
2. Imomov P.M., Arzikulova S.F., Alikulova M.Sh. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik faoliyatlarni loyihalashtirish. Qarshi, 2023
3. Qodirova F.P. Maktabgacha pedagogika. Toshkent, 2019
4. Imomov M., Raxmatova M., Abdullayeva Yu. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi. Toshkent, 2023
5. Qodirova F.P., Toshpo'latova Sh.Q., Qayumova N.M., Agzamova M.N. Maktabgacha pedagogika. Toshkent, 2019